

УДК 342.9:347.78-795

Бовкунов Вячеслав –

аспірант інституту

Науково-дослідного інституту публічного права

bovkunov@gmail.com

0009-0006-8205-9074

Viacheslav Bovkunov –

PhD student,

Scientific Institute of Public Law

(2a H. Kirpa Street, Kyiv, Ukraine, 03035)

bovkunov@gmail.com

0009-0006-8205-9074

Адміністративно-правовий статус органу, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей

У сучасному правовому полі України питання регулювання азартних ігор та лотерей набуває дедалі більшого значення, з огляду на економічні, соціальні та етичні аспекти цієї сфери. Прийняття Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" від 14 липня 2020 року № 768-IX стало основою для формування системи контролю та управління азартним ринком, який до цього функціонував у значній мірі без належного регулювання. У цьому контексті ключову роль відіграє Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), що стала спеціалізованим органом державної влади, відповідальним за ліцензування, моніторинг та контроль цієї сфери.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) виконує важливу функцію збереження балансу між розвитком економічного потенціалу держави та мінімізацією соціальних ризиків, пов'язаних із гемблінгом. Її діяльність спрямована на забезпечення прозорості грального бізнесу, захисту прав споживачів, зокрема осіб, схильних до ігрової залежності, та створення умов для легалізації ринку. Крім того, одним із основних завдань КРАІЛ є боротьба з нелегальним гемблінгом, що завдає суттєвих збитків державному бюджету та підриває економічну стабільність.

Важливою складовою адміністративно-правового статусу КРАІЛ є її взаємодія з іншими державними органами, громадськими організаціями та операторами грального бізнесу. Завдяки розробці та впровадженню нормативних актів, комісія забезпечує механізми, які сприяють дотриманню законодавства у цій сфері. Водночас, питання ефективності функціонування КРАІЛ потребує аналізу, оскільки існують проблеми з недостатнім контролем за діяльністю операторів, впровадженням реєстрів осіб з обмеженим доступом та інші аспекти.

Попри досягнення у сфері регулювання азартних ігор, діяльність КРАІЛ стикається з низкою викликів, серед яких – відсутність уніфікованої практики застосування норм, брак ресурсів для здійснення повноцінного контролю та суспільний скептицизм щодо її ефективності. Це обумовлює необхідність пошуку шляхів для вдосконалення організаційної структури, процедур ліцензування, а також покращення координації між різними гілками влади, залученими до регулювання цього сектору.

Таким чином, дана проблема потребує глибокого дослідження з метою вдосконалення адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Аналіз теоретичних основ, практичних аспектів її діяльності, а також порівняння із закордонним досвідом дозволить сформулювати ефективні рекомендації для покращення регулювання ринку азартних ігор в Україні.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, КРАІЛ, азартні ігри, лотереї, гемблінг, державне регулювання, контроль, ліцензування, споживачі, реєстри осіб, соціальні ризики, легалізація, прозорість, законодавство, боротьба з нелегальним бізнесом.

V. Bovkunov Administrative and Legal Status of the Body that Provides State Regulation of Activities in the Sphere of Organization and Conduct of Gambling Games and Lotteries

In the modern legal framework of Ukraine, the issue of regulating gambling and lotteries is gaining increasing importance due to the economic, social, and ethical aspects of this sphere. The adoption of the Law of Ukraine "On State Regulation of Activities on the Organization and Conduct of Gambling" dated July 14, 2020, No. 768-IX became the foundation for establishing a system of control and management of the gambling market, which previously operated largely without proper regulation. In this context, the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries (CRGL) plays a key role as a specialized state authority responsible for licensing, monitoring, and controlling this sector.

The Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries (CRGL) performs a critical function of maintaining a balance between developing the state's economic potential and minimizing social risks associated with gambling. Its activities are aimed at ensuring the transparency of the gambling business, protecting consumer rights, particularly those prone to gambling addiction, and creating conditions for market legalization. Additionally, one of CRGL's main tasks is combating illegal gambling, which causes significant damage to the state budget and undermines economic stability.

An essential component of the administrative and legal status of CRGL is its interaction with other state bodies, public organizations, and gambling operators. Through the development and implementation of regulatory acts, the commission ensures mechanisms that promote compliance with legislation in this field. At the same time, the effectiveness of CRGL's functioning requires analysis, as issues such as insufficient control over operators' activities, implementation of registers of persons with restricted access, and other aspects persist.

Despite achievements in gambling regulation, CRGL faces numerous challenges, including the lack of a unified practice of applying norms, insufficient resources for full-fledged control, and public skepticism regarding its effectiveness. This necessitates seeking ways to improve the organizational structure, licensing procedures, and enhance coordination between different branches of government involved in regulating this sector.

Thus, this issue requires in-depth research to improve the administrative and legal status of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries. Analyzing the theoretical foundations, practical aspects of its activities, and comparing them with international experience will enable the formulation of effective recommendations for improving the regulation of the gambling market in Ukraine.

Keywords: *administrative and legal status, CRGL, gambling, lotteries, gaming industry, state regulation, control, licensing, consumers, registries of persons, social risks, legalization, transparency, legislation, combating illegal business.*

Постановка проблеми. Регулювання діяльності у сфері азартних ігор та лотерей в Україні є важливим аспектом державної політики, що потребує особливої уваги з боку органів влади. Попри наявність нормативно-правової бази, зокрема Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на практиці постає низка проблем, пов'язаних із неефективністю контролю за виконанням вимог законодавства. Серед ключових викликів - недостатня прозорість діяльності операторів, обмеженість інструментів моніторингу та виявлення порушень.

Окрім того, ризики, пов'язані із соціальними наслідками азартних ігор, зокрема розвитком ігрової залежності та фінансовими втратами громадян, вимагають посилення превентивних заходів. Наразі відсутні достатні

механізми координації між Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), правоохоронними органами, фінансовими інституціями та іншими суб'єктами. Недоліки у взаємодії ускладнюють процес забезпечення належного нагляду за дотриманням вимог закону та захистом прав громадян.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Історична, соціальна, правова та економічна природа сфери грального бізнесу та азартних ігор як в Україні, так і в інших країнах, протягом різних історичних періодів була предметом дослідження багатьох науковців. Серед них слід відзначити роботи таких дослідників, як Бурлаков Б. М., Беззуб І. В., Заборовський В. В., Костюченко О. С., Лукаш Є. Ю., Манзюк В. В., Погорецький М. А., Профатіло В. І., Топорецька З. М. та інших. Їхні наукові розробки висвітлюють питання становлення та

розвитку гравальної індустрії, її правового регулювання, а також впливу на суспільство.

Метою статті є комплексний аналіз адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, її ролі в системі державного управління та специфіки виконання регуляторних функцій у сфері азартних ігор. У рамках дослідження розглядаються ключові аспекти повноважень КРАІЛ, зокрема щодо ліцензування, моніторингу та контролю за діяльністю операторів, а також забезпечення захисту прав громадян. Особливий акцент зроблено на оцінці правового регулювання механізмів діяльності Комісії, її взаємодії з іншими органами державної влади та впливу на реалізацію державної політики у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Правовий статус визначає становище суб'єкта в системі права та його взаємодію з державою і суспільством. Він охоплює сукупність прав і обов'язків, що забезпечують реалізацію юридичних можливостей суб'єкта. Аналіз складових правового статусу дозволяє оцінити його як цілісну систему, яка функціонує у взаємозв'язку з правовим середовищем[1, с. 130].

Для правового статусу притаманні наступні ознаки:

юридична закріпленість, що означає офіційне визнання та регламентацію статусу у нормах права, які визначають права, обов'язки, компетенції та відповідальність суб'єкта. Це забезпечує юридичну визначеність та легітимність діяльності суб'єкта в межах правового поля;

системність, яка полягає у взаємозв'язку і взаємодії окремих елементів правового статусу, таких як права, обов'язки, гарантії, відповідальність та функції. Вони формують єдину цілісну правову конструкцію, що дозволяє суб'єкту ефективно реалізувати свою діяльність;

індивідуальність, яка підкреслює унікальність правового статусу кожного суб'єкта залежно від його правового положення, специфіки функціональних завдань, а також сфери діяльності, у якій він реалізує свої повноваження;

динамічність, що вказує на здатність правового статусу змінюватися під впливом нових законодавчих актів, соціальних,

політичних чи економічних умов. Це забезпечує адаптацію правового статусу до нових реалій і викликів;

територіальність, яка визначає географічні межі дії правового статусу, вказуючи, де саме суб'єкт має право реалізувати свої права і обов'язки. Це особливо важливо для державних органів, які функціонують у певній адміністративно-територіальній одиниці;

цільова орієнтованість, яка передбачає, що правовий статус розроблений для досягнення конкретних цілей, визначених правовою системою, наприклад, регулювання суспільних відносин чи забезпечення виконання завдань державної політики;

ієрархічність, що демонструє залежність правового статусу від місця суб'єкта у правовій системі. Наприклад, правовий статус органів виконавчої влади відрізняється за обсягом повноважень і відповідальності від правового статусу приватних осіб;

нормативність, яка вказує, що всі елементи правового статусу базуються на нормах права, закріплених у законодавчих та підзаконних актах. Це гарантує їхню стабільність і підпорядкованість правовому порядку;

формалізованість, яка передбачає закріплення правового статусу у чітко визначених правових актах, документах чи угодах. Це забезпечує юридичну визначеність та фіксацію обсягу прав і обов'язків суб'єкта;

залежність від сфери діяльності, що означає, що обсяг правового статусу визначається специфікою тієї діяльності, у якій суб'єкт виконує свої функції. Наприклад, правовий статус військовослужбовців суттєво відрізняється від статусу працівників цивільної служби;

можливість взаємодії, яка полягає у тому, що правовий статус суб'єкта регулює його взаємовідносини з іншими суб'єктами права, забезпечуючи узгодженість дій, розподіл прав і обов'язків та ефективну співпрацю;

комплексність, яка передбачає включення до правового статусу як основних елементів (прав, обов'язків, компетенцій), так і додаткових (гарантій, процедур захисту), що створюють повну правову основу для діяльності суб'єкта;

обов'язковість реалізації, що означає, що правовий статус зобов'язує суб'єкта до виконання закріплених за ним обов'язків.

Невиконання таких обов'язків може мати юридичні наслідки, передбачені законодавством; захищеність, яка забезпечується державою, що гарантує стабільність правового статусу, а також правову підтримку у разі порушення закріплених за суб'єктом прав чи обов'язків.

У межах функціонування можна виділити правовий статус юридичних та фізичних осіб, які виступають суб'єктами правових відносин

О. Я. Якимов визначає, що правовий статус державного органу складається з таких основних блоків: цільовий, який включає завдання, функції та призначення органу; структурно-організаційний, що охоплює створення, структуру й штати органу; компетенційний, який встановлює обсяг повноважень; та блок відповідальності [1, с.130]. З цим слід погодитися, оскільки зазначений підхід забезпечує всебічний аналіз органу як суб'єкта виконавчої влади. Водночас варто зазначити, що поділ на блоки може створити труднощі у врахуванні специфічних аспектів діяльності будь якого органу.

Т. В. Сараскіна пропонує основними характеристиками правового статусу державного органу вважати визначення його місця у системі виконавчої влади, сферу діяльності, завдання та функції, права й обов'язки, а також відповідальність за порушення законності [2, с 73-74]. Особливо необхідно звернути увагу на питання формування структури, фінансування та ліквідації органу. Разом з тим, це визначення не розкриває в повній мірі механізми взаємодії органу з іншими суб'єктами права, що знижує його практичну цінність.

Д. Д. Цабрія вважає, що правовий статус характеризується такими елементами, як офіційна назва, порядок утворення, територія діяльності, мета й завдання органу, обсяг владних повноважень, джерела фінансування та внутрішня структура [3, с. 128]. Це визначення варто підтримати, оскільки воно акцентує увагу на організаційно-правових аспектах, необхідних для функціонування органу. Разом з тим, це визначення не враховує взаємодії органу з іншими суб'єктами адміністративно-правових відносин.

О.Ф. Скаун визначає термін «правовий статус» як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав,

свобод, обов'язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб'єкт права (тобто як такий, що має правосуб'єктність) координує своє поведінку в суспільстві» [4, с. 377, 381].

Отже, правовий статус – це юридично закріплене положення суб'єкта в правовій системі, що визначає його права, обов'язки, компетенцію та відповідальність у взаєминах з державою, іншими суб'єктами та суспільством. Він є комплексним правовим явищем, яке включає як статичні елементи (наприклад, офіційне закріплення статусу в нормативних актах), так і динамічні аспекти (реалізацію прав, виконання обов'язків та застосування повноважень). Правовий статус відображає взаємозв'язок суб'єкта з правовим середовищем, визначає його місце в системі правовідносин та характеризує сферу його діяльності, обсяг і межі повноважень.

В теорії права виділяють конституційно-правовий, адміністративно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий та інші статуси.

Адміністративно-правовий статус – це сукупність суб'єктивних прав і обов'язків закріплених нормами адміністративного права за певним органом. Водночас обов'язковою ознакою набуття суб'єктом адміністративно-правового статусу є наявність у нього конкретних суб'єктивних прав і обов'язків, що реалізуються у рамках як адміністративних правовідносин, так і поза ними [5, с. 64].

Відповідно, адміністративно-правовий статус Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей – це сукупність закріплених у законодавстві прав, обов'язків, компетенцій та відповідальності, які визначають її місце, функції та повноваження у системі державного управління у сфері організації та регулювання азартних ігор і лотерей.

Він характеризується рядом ключових ознак, які визначають його сутність та особливості. По-перше, адміністративно-правовий статус Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей має юридичну закріпленість, що забезпечує офіційне визнання та правову регламентацію її діяльності у відповідних нормативно-правових актах, включаючи Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». По-друге, цей статус визначається компетенцією Комісії, яка охоплює широкий спектр

повноважень, зокрема видачу та анулювання ліцензій, моніторинг діяльності операторів азартних ігор, контроль за дотриманням законодавства та реалізацію санкцій у разі його порушення.

Крім того, характерною ознакою є функціональна спрямованість, яка виражається в завданнях, пов'язаних із захистом суспільних інтересів, створенням умов для прозорості ринку азартних ігор, запобіганням негативним наслідкам ігрової залежності та забезпеченням наповнення державного бюджету. Адміністративно-правовий статус також включає організаційну структуру Комісії, яка забезпечує її ефективну діяльність через наявність чіткої ієрархії, визначених посадових обов'язків і підрозділів, відповідальних за виконання конкретних функцій.

Також важливою складовою є наявність юридичної відповідальності Комісії за виконання своїх обов'язків. Вона зобов'язана діяти в межах наданих їй повноважень, дотримуючись принципів законності, об'єктивності та прозорості, що забезпечує довіру суспільства до результатів її діяльності.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) реалізує своє положення в особливій сфері адміністративно-правових відносин – регуляторних відносинах, що виникають у процесі здійснення контролю за дотриманням законодавства про азартні ігри та лотереї, ліцензування діяльності суб'єктів господарювання, а також застосування заходів адміністративного впливу за порушення вимог законодавства. КРАІЛ діє як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, що має на меті забезпечення прозорості діяльності операторів, захист прав громадян, а також наповнення державного бюджету.

Це дає підстави дійти висновку, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, як суб'єкт адміністративного права, вступає в особливий вид адміністративно-правових відносин – регуляторні відносини, є частиною механізму державного управління в економічній сфері, а отже має відповідний адміністративно-правовий статус. Даний правовий статус закріплений у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та

проведення азартних ігор» та Положенні про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891[6].

Основою адміністративно-правового статусу КРАІЛ є її адміністративна правосуб'єктність. Складовими адміністративної правосуб'єктності КРАІЛ є потенційна здатність мати права і обов'язки у сфері державного управління (адміністративна правоздатність), а також реалізовувати надані права і обов'язки у межах своїх повноважень (адміністративна дієздатність). Правоздатність, у випадку КРАІЛ, з'являється з моменту її створення як суб'єкта публічного права, тобто з моменту набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом про утворення органу. Припиняється правоздатність з моменту ліквідації суб'єкта шляхом видання відповідного акту про припинення діяльності Комісії.

Перейдемо до аналізу складових адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Наука адміністративного права виокремлює правовий статус за наступними блоками: а) цільовий; б) структурно-організаційний; в) функції та повноваження; г) функціональний; д) відповідальність[7, с. 78]. Аналізувати зміст адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей будемо виходячи із «блокової структури» його елементів.

Цільовий блок містить у собі призначення (основну мету) діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, її завдання та функції. Призначення діяльності Комісії визначається необхідністю забезпечення належного контролю за ринком азартних ігор, запобігання негативним соціальним наслідкам та захисту прав споживачів послуг у цій сфері. Законодавче підґрунтя діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей закладено у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»[8], де зазначається, що діяльність Комісії спрямована на забезпечення прозорості ринку азартних ігор, мінімізацію негативних наслідків та гарантування виконання законодавства.

Структурно-організаційний блок адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей включає

внутрішню організацію, нормативний порядок утворення, реорганізації чи ліквідації, порядок взаємодії із іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання у сфері азартних ігор. Структура Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей охоплює центральний апарат, а також можливі регіональні представництва, що забезпечують виконання завдань на місцях. Організаційна структура забезпечує здатність до оперативного реагування на виклики у сфері азартних ігор та належного виконання функцій.

Компетенційний блок адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей охоплює її права та обов'язки, а також визначення предметів відання, тобто сфер, на які поширюються її повноваження. До компетенції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей належить ліцензування діяльності операторів азартних ігор, нагляд за дотриманням ними законодавства, створення та ведення реєстрів, таких як реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також накладення санкцій за порушення. Компетенція Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей є основою її правосуб'єктності у визначеній сфері.

Функціональний блок адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей визначає напрямки діяльності, які забезпечують виконання її завдань. Це реалізується через ліцензування, здійснення перевірок, розробку нормативних актів та участь у формуванні державної політики у сфері азартних ігор. Порядок взаємодії з іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання забезпечує належну координацію діяльності у цій сфері.

Блок відповідальності визначає межі та наслідки невиконання Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей своїх функцій. Відповідальність включає дотримання норм законодавства, забезпечення прозорості діяльності, захист прав споживачів азартних ігор та контроль за дотриманням правових норм у сфері.

Аналіз адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей дає можливість стверджувати про наявність певних прогалин у нормативно-правовому регулюванні її діяльності та функціонуванні. Однією з ключових проблем є

недостатня деталізація норм, які визначають порядок взаємодії Комісії з іншими органами державної влади. Відсутність чіткого механізму координації створює ризики дублювання функцій або, навпаки, прогалин у сфері регулювання азартних ігор. Це може призводити до неефективного нагляду та зниження рівня прозорості діяльності суб'єктів ринку азартних ігор.

Ще одним недоліком є недостатньо врегульовані питання щодо інформаційного забезпечення діяльності Комісії, зокрема ведення реєстрів, таких як Реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Відсутність чітких стандартів і вимог щодо конфіденційності, безпеки та доступу до таких даних створює ризики для порушення прав громадян. З огляду на це, необхідно розробити детальні процедури збору, зберігання та використання інформації, що враховуватимуть як правові, так і технічні аспекти.

Крім того, прогалини виявляються у сфері визначення відповідальності Комісії за неналежне виконання своїх повноважень. Чинне законодавство лише загально окреслює межі відповідальності, що ускладнює притягнення посадових осіб Комісії до відповідальності за порушення або недбалість у виконанні службових обов'язків. З метою усунення цієї проблеми необхідно деталізувати положення, що визначають конкретні санкції за неналежне виконання обов'язків або перевищення повноважень.

Також спостерігається недостатня нормативна регламентація фінансового забезпечення діяльності Комісії. Це може впливати на її спроможність ефективно виконувати покладені завдання, зокрема щодо ліцензування, перевірок операторів азартних ігор та реалізації програм із запобігання ігровій залежності. Запровадження прозорих механізмів фінансування дозволить уникнути ситуацій, коли нестача ресурсів стає перешкодою для реалізації функцій Комісії.

Для ліквідації зазначених прогалин необхідно внести відповідні зміни до законодавства, які передбачатимуть більш чітке визначення взаємодії Комісії з іншими органами, детальне регулювання інформаційної діяльності, посилення відповідальності посадових осіб та оптимізацію фінансового забезпечення. Це

дозволить підвищити ефективність діяльності Комісії, забезпечити прозорість ринку азартних ігор та захист прав громадян.

Висновки. Узагальнюючи проведений аналіз, можна дійти висновку, що адміністративно-правовий статус Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей є багатограним і включає як організаційні, так і функціональні аспекти її діяльності. Водночас, дослідження виявило низку прогалин у нормативно-правовому регулюванні, зокрема в частині взаємодії з іншими органами влади, інформаційного забезпечення, фінансування та визначення відповідальності. Це свідчить про необхідність вдосконалення законодавчої бази з метою підвищення ефективності діяльності

Комісії, забезпечення прозорості її роботи та належного рівня правового регулювання ринку азартних ігор.

Вирішення зазначених проблем сприятиме гармонізації правовідносин у сфері азартних ігор, підвищенню довіри громадськості до діяльності Комісії та забезпеченню реалізації державної політики у цій сфері. Розробка та впровадження чітких процедур взаємодії, ліцензування, контролю та відповідальності дозволить створити умови для законної і безпечної діяльності операторів азартних ігор, а також забезпечити належний рівень захисту громадян від негативних наслідків цієї діяльності.

Список використаних джерел:

1. Ринажевський Б. М. Компетенція та повноваження військової служби правопорядку (служби правопорядку) у Збройних Силах України. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2020. Вип. 2. С. 129–134.
2. Сараскіна Т. В. Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Х., 2000. 212 с.
3. Цабрія Д. Д. Статус органу управління. *Радянська держава і право*. 1978. № 2. С. 126–131.
4. Скаун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.
5. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс. К: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
6. Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891. *Офіційний вісник України*. 2020. № 79. С. 2531.
7. Стародубцев А. А. Організаційно-правові питання діяльності інспекції особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Х., 1999. 185 с.
8. Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: Закон України від 14 липня 2020 року № 768-ІХ. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 34. Ст. 258.

References:

1. Rynazhevskiy B. M. Kompetentsiia ta povnovazhennia viiskovoi sluzhby pravoporiadku (sluzhby pravoporiadku) u Zbroinykh Sylakh Ukrainy. *Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*. 2020. Vyp. 2. S. 129–134.
2. Saraskina T. V. Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti podatkovoi militsii v Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk. X., 2000. 212 s.
3. Tsabriia D. D. Status orhanu upravlinnia. *Radianska derzhava i pravo*. 1978. № 2. S. 126–131.
4. Skakun O.F. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 s.
5. Kolomoiets T.O. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs. K: Yurinkom Inter, 2011. 576 s.
6. Polozhennia pro Komisiuu z rehuliuvannia azartnykh ihor ta loterei, zatverdzhene postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 veresnia 2020 roku № 891. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2020. № 79. S. 2531.

7. Starodubtsev A. A. Orhanizatsiino-pravovi pytannia diialnosti inspektsii osobovoho skladu shchodo zmitsnennia zakonnosti i dystsypliny v orhanakh vnutrishnikh sprav: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kh., 1999. 185 s.

8. Pro derzhavne rehuliuвання diialnosti shchodo orhanizatsii ta provedennia azartnykh ihor: Zakon Ukrainy vid 14 lypnia 2020 roku № 768-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2020. № 34. St. 258.